

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning antropometrik ko'rsatkichlarining aqliy rivojlanishga ta'siri.

Salavatova Xurshida San'at qizi Urganch davlat universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi (Maktabgacha ta'lim) 2-kurs magistranti.

Annotatsiya. Jismoniy rivojlanish - bu har qanday vaqtda tananing kamolotga yetishishi va ishlashini tavsiflovchi atrof-muhit sharoitlariga bog'liqligi va ularning morfologik va funktsional xususiyatlarining birikmasi hisoblanadi. O'sayotgan organizmning jismoniy rivojlanishini o'z vaqtida dinamik ravishda kuzatib borish o'sish va kamolotning individual xususiyatlarini aniqlash uchun zarurdir. Bolaning o'sishi va rivojlanishi davrida noqulay omillar uzoq vaqt ta'sir qilishi bilan, patologik jarayonlarga osongina aylanishi mumkin. Jismoniy rivojlanish atrof-muhit omillari ta'siri ostida genotipik ma'lumotlar fenotipik namoyon bo'lganda ontogenezning ma'lum bosqichlarida tananing o'sishi va rivojlanish jarayonlarini aks ettiradi.

Kalit so'zlar: antropometrik ko'rsatkich, jismoniy rivojlanish, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar.

Kirish. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning o'sishi va rivojlanishi bir tekisda kechmaydi. Tez o'sish davrlari sust o'sish davrlari bilan almashib turadi. Bunda bola organizmida miqdor va sifat o'zgarishlar yuzaga keladi. Boshqacha qilib aytganda, bolalar va o'smirlarni o'sish va rivojlanish to'liqsimon kechadi. Bolalar va o'smirlarni o'sish va rivojlanishini me'yorida kechishini jismoniy rivojlanishi orqali aniqlash mumkin. Buni bir qator miqdor va sifat ko'rsatkichlari orqali baholash mumkin.

Jismoniy rivojlanish deganda organizmning kompleks morfologik va funktsional xususiyatlari tushuniladi. Jismoniy rivojlanishni belgilovchi ko'rsatkichlar orasida antropometrik ko'rsatkichlar katta ahamiyatga ega. Ushbu ishda antropometrik o'lchovlardan somatometriya usuli qo'llaniladi.

Antropometrik o'lchovlarni aniqligi va ishonchligini ta'minlash uchun ertalab o'tkazish tavsiya etiladi (kunning oxirida tanna vaznining oshishi hamda bo'y uzunligining 1-1,5 smga pasayishi kuzatilishi mumkin).

I. Bo'yini balandligi rostomer yordamida o'lchandi. Buning uchun bola rostomerga orqa tomoni bilan tika turdi. Bunda qoidagi muvofiq bola tanasining uchta nuqtasiga ya'ni kurash, dumbasi hamda tovanni rostomerga tegib turishi kerak. Shunga muvofiq ushbu talabga rioya qilindi. Rostomerni planshestkasi bolani bosh qismiga tegizib qo'yildi va belgilangan raqam yozib olindi va daftarga qayd etildi. Ushbu o'lchovlarni o'tkazishda bola kiyimsiz bo'lishi lozim.

II. Ko'krak qafasini aylanasi uchta holatda o'lchanadi: maksimal nafas chiqarishda, maksimal nafas olishda hamda pauza vaqtida. Bu o'lchovni amalga oshirish uchun bola ikkita ko'lini ikki tomonga yozib turadi va santimetrli lenta ko'krak qafasi, orqa qismini kuragdan pastga qo'yilganda qo'llarni tushuradi. Shu vaqtda santimetrdan lenta ko'krak qafasini oldingi, qismiga ham tegiziladi. Bunda santimetri lenta ko'krak qafasi aylanasi bo'yicha zich tegib turishi kerak. Shundan keyin bola chuqur nafas chiqarish va ko'rsatilgan raqam yozib olinadi hamda chuqur nafas oladi va yana ko'rsatilgan raqam yozib olinadi.

Nafas olish va chiqarish paytida ko'krak qafasi aylanasidagi farq ko'krak qafasining ekskursiyasi deyiladi. Bu ko'rsatkich yoshi kattalarda o'rtacha 6-8 smni sportchilardja 12-16 smni, kichik maktab yoshidagi bolalarda 3-5 smni va yuqori sinf bolalarda 5-7 smni tashkil etadi.

Tadiqqotda ko'krak qafasini aylanasini o'lchash uchun tavsiya etilgan usul talablariga to'la rioya etildi va o'lchovlar o'tkazildi.

III. Tana vaznini aniqlash uchun tibbiyot amaliyotida foydalanadigan tarozidan foydalanildi. O'lchovni bolalarni kiyimsiz va oyoq kiyimini yechgan holda amalga oshirildi. Tarozi ko'rsatkichlari maxsus daftarda qayd etilib borildi.

Bolalar va o'smirlarning bo'yini balandligi yoki uzunligini aniqlash antropometrik o'lchovlarning ko'rsatkichi hisoblanadi.

Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishida bu ko'rsatkich doimiy ravishda aniqlanib turiladi. Chunki bu ko'rsatkich bo'yicha bolalar va o'smirlarning yoshga xos ravishda o'sishi va rivojlanishiga baho beriladi.

O'sish va rivojlanish qonuniyatiga ko'ra tananing bo'yiga o'sish ham notekis bo'ladi. Uning notekisligi qo'yidagicha namoyon bo'ladi. Yangi tug'ilgan bolaning bo'yi 48-52 sm bo'ladi. Bola hayotining birinchi yilida uning bo'yi 25 sm o'sadi va 75 smni tashkil etadi.

Ikkinchi yili tananing o'sishi sekinlashadi va u faqat 10 sm ga o'sadi. Keyingi yillarda (6-7 yoshgacha) o'sish tezligi yanada sekinlashadi. Kichik maktab yoshining boshlanishida bo'y 6-10 sm, 8-10 yoshda kelib esa 3-5 smga o'sadi. Jinsiy balog'atga yetish davrida o'sish tezligi yana ortadi, har yili o'sish 5-10 sm ni tashkil etadi. Tana o'sishining eng ko'p ortishi qiz bolalarda 12 yoshga kelib, o'g'il bolalarda esa 15 yoshda kuzatiladi. Bo'yni o'sishi asosan qiz bolalarda 19 yoshga kelib, o'g'il bolalarda esa 20 yoshga kelib tugallanadi. Yangi tug'ilgan davrdan to voyaga yetgunga qadar insonning bo'yi 3, tanasi – 3,5, ko'llari – 4, oyoqlari – 5 marotaba uzunlashadi. Tananing bo'yicha o'sishi hayotning birinchi yilida uning massasini ortishi bilan, keyingi davrda sekinlashishi esa – funksional tizimlarning hujayralari, to'qimalari, a'zolari differensiyalashuvi jarayonlarini faollashuvi bilan bog'liq bo'ladi.

“Gulnora Dilnoza” Davlat xususiy sherikchilik asosida nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari jismoniy rivojlanishining (bo'yini balandligi) ko'rsatkichi.

Yoshi	Jinsi	Bo'yini balandligi, sm
3 yosh	o'g'il bolalar	96,3
	qiz bolalar	96,2
4 yosh	o'g'il bolalar	104,2
	qiz bolalar	1030

5 yosh	o'g'il bolalar qiz bolalar	110,6 109,4
6 yosh	o'g'il bolalar qiz bolalar	116,7 116,9

Urganch shahar 37-son KTIMTT tarbiyalanuvchilari (ruhiy –nutq rivojlanishi orqada qolgan) jismoniy rivojlanishining (bo'yini balandligi) ko'rsatkichi.

Yoshi	Jinsi	Bo'yini balandligi, sm
3 yosh	o'g'il bolalar qiz bolalar	96,0 95,0
4 yosh	o'g'il bolalar qiz bolalar	101,4 101,5
5 yosh	o'g'il bolalar qiz bolalar	103,0 107,3
6 yosh	o'g'il bolalar qiz bolalar	114,0 114,0

Organizmning jismoniy rivojlanishi biologik qonunlarga bo'ysunadi va o'sish va rivojlanishning umumiy qonunlarini aks ettiradi. Uning ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlarning intensivligi yoshga bog'liq bo'ladi. Butun o'sish davri davomida notekis rivojlanish mavjud. Turli xil jismoniy rivojlanish darajasidagi bolalarning salomatlik holatidagi tafovutlar aniqlangan. Barkamol, yoshga mos jismoniy rivojlanish o'sish va rivojlanishning qulay yo'nalishini ko'rsatadi. Oddiy rivojlanishdan og'ish disfunktsiyani ko'rsatadi. Jismoniy rivojlanishida tengdoshlaridan orqada qolgan bolalarda tana vaznining etishmasligi va funktsional ko'rsatkichlarning pasayishi tufayli o'zlashtirishda orqada qolish, nutqida kamchiliklar, xotira pasayishi, morfologik holatning nomutanosibligi ko'proq kuzatiladi, ushbu guruh bolalarda yurak, o'pka va buyrakning surunkali kasalliklari ko'proq uchraydi. Ta'kidlanganidek, jismoniy rivojlanish ma'lumotlari birinchi navbatda bolalarning sog'lig'ini tekshirish va baholashda hisobga olinishi kerak. Jismoniy rivojlanish bolaning rivojlanishi darajasini tavsiflovchi individual ko'rsatkichlarni ularning bolalarning ushbu yosh-jins guruhidagi o'rtacha ko'rsatkichlari bilan taqqoslash asosida baholanadi.

Xulosa.

Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishini kuzatish ham shifokor, ham o'qituvchi, har qanday bolalar jamoasi ishining ajralmas qismidir. Bu bolaning jismoniy rivojlanishini bevosita ta'minlaydigan jismoniy tarbiya o'qituvchisi ishi uchun juda muhimdir, shuning uchun u antropometrik o'lchovlar metodologiyasini yaxshi bilishi va jismoniy rivojlanish darajasini to'g'ri baholay olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- Антонова А.А. Сравнительная характеристика физического развития детей / А.А. Антонова, С.Н. Ченцова, В.Г. Сердюков // Астрахан. мед. журнал. – 2012. - № 4. – С. 26 – 29.
- 7-10 [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) yoshli [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) maktab [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) o [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) quvchilarining [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) antropometrik [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) antropometrik [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) ko [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) rsatkichlari [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) 2019 / [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) Nazirjonov [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) Orifxo [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari) Ja [HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari)

maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"[jismoniy](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[rivojlanishini](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[baholash](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[va](#) HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[_](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[qiyosiy](#)

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[xususiyatlari](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"2019 /

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[Nazirjonov](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[Orifxo'Ja](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>",

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[Ubaydullayev](#) HYPERLINK

"<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"

HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>"[Rustam](#) HYPERLINK "<https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari>" HYPERLINK

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Latipovich [HYPERLINK](#)

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari),

[HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Abdumuxtarova [HYPERLINK](#)

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)

[HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Madinabonu [HYPERLINK](#)

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)

[HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Zafarovna [HYPERLINK](#)

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari),

[HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Ibragimova [HYPERLINK](#)

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)

[HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Xurshidabonu [HYPERLINK](#)

["https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)

[HYPERLINK "https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari"](https://cyberleninka.ru/article/n/mintaqalar-boyicha-maktabgacha-yoshdagi-bolalarining-jismoniy-rivojlanishini-baholash-va-qiyosiy-xususiyatlari)Zafarovna